

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK VA DERIVATSION QONUNIYATLAR

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Samarqand, 2022-yil 25-may

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI
SAMARQAND DAVLAT CHET TILLAR INSTITUTI

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK VA DERIVATSION QONUNIYATLAR

Respublika ilmiy-amaliy anjumani
MATERIALLARI

Samarqand shahri, 2022-yil, 25-may

Samarqand – 2022

BBK 74.202.2, 81.2.(-5)-9

Zamonaviy tilshunoslik va derivatsion qonuniyatlar. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. - Samarqand: SamDCHTI nashri, 2022. – 276 bet.

Ushbu to‘plamdan “Zamonaviy tilshunoslik va derivatsion qonuniyatlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani ishtirokchilarining maqolalari o‘rin olgan bo‘lib, undan barcha tilshunos, adabiyotshunos va pedagoglar foydalanishi mumkin.

Tahrir hay‘ati:

Professor I.M.Tuxtasinov	rais
Dotsent Sh.Ashurov	rais o‘rinbosari
Professor N.Q.Turniyozov	a‘zo
Professor Sh.S.Safarov	a‘zo
Professor T.A. Bushuy	a‘zo
Professor X.Z.Xayrullayev	a‘zo
Dotsent B.Turniyozov	a‘zo
Dotsent M.A.Xalova	mas‘ul muharrir
PhD. D.Ma‘mirova	mas‘ul kotib

To‘plamdan o‘rin olgan maqolalarning saviyasi, sifati va ilmiy dalillarning haqqoniyligi hamda mazmuni uchun mualliflar mas‘ul.

ABDULLA QAHHOR KINOYASINING PSIXOLOGIK VA IJTIMOY TA'SIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21022880>

Annotatsiya: Mazkur ish mashhur o'zbek adibi Abdulla Qahhor ijodidagi kinoya uslubining psixologik va ijtimoiy ta'sirini tahlil qilishga bag'ishlangan. Adibning asarlarida keng qo'llanilgan kinoya orqali u nafaqat jamiyatdagi ijtimoiy muammolarni fosh etadi, balki inson psixologiyasini ham chuqur tahlil etishga erishadi. Qahhor kinoyasi orqali o'quvchi ichki kechinmalar, ijtimoiy adolatsizlik, munofiqona munosabatlar va shaxsiy ziddiyatlar mohiyatini chuqurroq anglaydi. Tadqiqotda kinoyaning san'at sifatidagi funksiyasi, uning obrazlar yaratishdagi roli, va o'quvchida uyg'otgan hissiy ta'siri o'rganiladi. Shuningdek, Qahhor ijodining o'zbek adabiyotidagi o'rni va uning zamonaviy ijtimoiy ongga ta'siri yoritiladi.

Kalit so'zlar: Abdulla Qahhor, kinoya, psixologiya, ijtimoiy tanqid, adabiyot, obraz, hissiy ta'sir, o'zbek nasri.

Аннотация: Данное исследование посвящено анализу психологического и социального воздействия иронического стиля в творчестве выдающегося узбекского писателя Абдуллы Каххара. Посредством широко используемой в его произведениях иронии автор не только обнажает социальные проблемы общества, но и глубоко раскрывает психологию человека. Благодаря иронии Каххара читатель более глубоко осознаёт внутренние переживания, социальную несправедливость, лицемерные отношения и личные конфликты. В исследовании рассматриваются художественная функция иронии, её роль в создании образов и эмоциональное воздействие на читателя. Также освещается место творчества Каххара в узбекской литературе и его влияние на современное общественное сознание.

Ключевые слова: Абдулла Каххар, ирония, психология, социальная критика, литература, образ, эмоциональное воздействие, узбекская проза.

Annotation: This study is dedicated to analyzing the psychological and social impact of the use of irony in the works of the prominent Uzbek writer Abdulla Qahhor. Through his frequent use of irony, the author not only exposes societal problems but also delves deeply into human psychology. Qahhor's irony enables readers to better understand internal conflicts, social injustice, hypocritical relationships, and personal contradictions. The research explores the artistic function of irony, its role in character creation, and its emotional effect on readers. It also highlights Qahhor's place in Uzbek literature and his influence on modern social consciousness.

Key words: Abdulla Qahhor, irony, psychology, social criticism, literature, character, emotional impact, Uzbek prose.

Abdulla Qahhor hikoyalarida hayotdagi va inson tabiatidagi turli-tuman nuqsonlarni tanqid etgan. Odamzod mavjud ekan, bahillik, johillik, ochko'zlik, maqtanchoqlik, hudbinlik va boshqa qusurlar, albatta, yashaydi. Bu qusurlar kimdadir kamroq bo'lishi mumkin, lekin bu illatlar insonning qadr-qimmatini pastga uradi, chinakamiga barkamol bo'lishiga halaqit beradi. Dunyo adabiyoti namunalarida bunday masalalar doimo dolzarb bo'lgan. A. Qahhor kinoyasi – bu o'quvchini faqat kuldirmaydi, balki uni hayajonga, o'z-o'zini tahlil qilishga, ijtimoiy vaziyatlarni teranroq anglashga undaydi. Adib obrazlar orqali o'quvchini bevosita emas, bilvosita tanqid qiladi. Bu esa kinoyaning kuchli psixologik ta'sirini oshiradi. Masalan: – Gumoningizni ayting bo'lmasa! – dedi ellikboshi tajang bo'lib, – kim olganini men bilmasam, avliyo bo'lmasam! Olgan odam allaqachon so'yib saranjomladi-da! Uzoq demasangiz, erinmasangiz ko'nchilikka borib terilarni bir qarab chiqing. Ammo terisi ko'nchilikka tushgan bo'lsa, allaqachon charm bo'ldi, xudo biladi, kavush bo'lib bozorga chiqdimi... – Endi bizga juda qiyin bo'ldi-da. Peshonam sho'r bo'lmasa... – dedi chol yerga qarab. – Ey, yosh bolamisiz! Nega yig'laysiz? Kap-katta odam... Bitta ho'kiz bo'lsa bir gap bo'lar, xudo ajalga to'zim bersin! Men qaynatamga aytayin, sizga bitta ho'kiz bersin. Bitta ho'kiz odamning xunimi? Ertasiga ellikboshi Qobil boboni boshlab qaynatasi – Egamberdi paxtafurushning oldiga olib bordi. Paxtafurush cholning holiga ko'p achindi va yerini haydab olgani bitta emas, ikkita ho'kiz berdi, lekin «kichkinagina» sharti bor. Bu sharti kuzda ma'lum bo'ladi...¹

¹ Abdulla Qahhor "Anor" Qissa va Hikoyalar Toshkent –2012 79-b

Abdulla Qahhor kinoyani faqat syujet orqali emas, balki:

- dialoglar,
- kinoyaviy monologlar,
- parda ortidagi fikrlar,
- qahramonning o‘z-o‘zini oqlashi orqali ham beradi.

– Sen gapirma! Senga kim qo‘yibdi gapirishni! Usta Mavlonning o‘g‘lidan bir hovuch mayiz olganingni o‘z ko‘zim bilan ko‘rganman!.. Hamma kulib yubordi. Tomdan kimdir qichqirdi: – Ha, bu kishining xotini mayiz yemagan!²

Qahhor kinoyasi — bu tarixiy voqelik bilan bog‘liq bo‘lishiga qaramay, bugungi kundagi ijtimoiy muammolar bilan hamohangdir. Mamlakatimizda korrupsiya, ma‘naviyatsizlik, ikkiyuzlamachilikka qarshi kurashayotgan davrimizda Qahhor ijodi — katta ma‘naviy o‘git manbai bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Abdulla Qahhor asarlarida kinoya shunchaki estetik vosita emas, balki:

- jamiyat tahlili vositasi,
- tarbiyaviy uslub,
- axloqiy pozitsiya,
- psixologik portret yaratish quroli sifatida xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda A.Qahhorning kinoyaviy uslubi adabiyotimizda o‘ziga xos maktab yaratdi va bugungi o‘zbek nasri uchun ham ibrat bo‘lib qolmoqda. Adib hikoyalari o‘zining ixcham va ravonligi bilan qalbga oson va tez kirib bora oladi. Sababi yozuvchi asarlarining aksariyati tabiiy, hamda o‘ta tushinarli. A.Qahhor xalq tilini benihoya yaxshi bilar, qadrlar va unga ma‘suliyat bilan yondoshar edi. Asarlarida birorta so‘z ortiqchaligi sezilmasdi, ixcham iboralardan tashkil topgantasvirlar ma‘nodorligi bilan istalganidan ko‘proq mazmun kasb etardi. A.Qahhor asarlarida kinoya nafaqat badiiy vosita, balki uning yozuvchilik ruhiyatining ajralmas qismidir. U hayotga istehzo bilan qarash orqali jamiyatdagi g‘alazlik va absurdlikni fosh etadi, biroq bu fosh qilishlar qahr bilan emas, kulgi orqali, ammo o‘tkir tanqid orqali amalga oshiriladi. Bu esa uning kinoyasini o‘quvchi uchun nafaqat esda qolarli, balki tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lgan vositaga aylantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Abdulla Qahhor “Anor” Qissa va Hikoyalar G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent –2012
2. Qahhor, A. (2009). *Tanlangan asarlar* (3 jildlik). 1-jild. Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti.
3. Rajabov, A. (2012). *O‘zbek adabiyotida kinoya va istehzo*. Toshkent: Fan nashriyoti.
4. Qo‘chqorov, A. (2010). *Adabiy tahlil asoslari*. Toshkent: Yozuvchi nashriyoti.
5. [https:// wikipedia.uz](https://wikipedia.uz)

² Abdulla Qahhor “Anor” Qissa va Hikoyalar Toshkent –2012 91-b

MUNDARIJA

I SHO‘BA

TIL TARAQQIYOTINING DERIVATSION QONUNIYATLARI

<i>И.М.Тухтасинов.</i> Таржимага ўқитишни ташкил этишнинг методик асослари.....	3
<i>Х.З.Хайруллаев, М.А.Ибрагимова.</i> Morfemaning lingvistik tavsifi va morfematik sath xususida....	6
<i>Самандаров Р. Д.</i> Аппликатив модель ва матн деривацияси хусусида айрим мулоҳазалар	12
<i>Б.Н.Турниязов</i> Kauzativlik xususida mulohazalar.....	13
<i>Ли Чэньсюй,</i> Профоринтационная модель подготовки кадров по направлению «китайский язык + туризм» в узбекских вузах.....	15
<i>А.Б.Ахмедов.</i> Неологизмларнинг динамик нуқтаи назардан тадқиқи.....	18
<i>У.Б.Усмонова.</i> Публицистик матннинг синтактик-стилистик хусусиятлари (тоҳир малик публицистикаси мисолида).....	19
<i>О.А.Рузметова.</i> Sintaktik-derivatsiya haqida qarashlar.....	21
<i>Faleeva Anastasiya Vadimovna.</i> Nominative, expressive and constructive functions of composites in colloquial word formation.....	23
<i>Ф.Р.Халимова</i> Концептнинг лингвомаданий тадқиқи.....	21
<i>М.Х.Зайниева.</i> Матн ва унинг лингвистик тавсифидаги мунозарали масалаларга доир	25
<i>Г.У.Холиқуллова.</i> Sintaktik munosabatning tilshunoslikda o‘rganilishi	27
<i>Амонова Гулсанам Баходир.</i> Aspektuallik lingvistik hodisasi xususida	31
<i>Adham Sujarow Begmuradowitsch.</i> Perspektiven einer vergleichenden kultur- und mentalitätsforschung in deutsch als fremd-und zweitsprache	34
<i>Н.Раимназарова.</i> Изоҳли луғатларда диалектал сўзларнинг иллюстратив мисолларда берилиши.....	38
<i>Т.Ойдинов.</i> Фонемалар ва уларнинг матнда намоён бўлиши	41
<i>Н.А.Урмонова.</i> Oksyumoron – poetik individuallikni yuzaga keltiruvchi vosita sifatida (abdulla oripov she’riyati misolida).....	41

II SHO‘BA

SISTEM VA STRUKTUR TILSHUNOSLIK MUAMMOLARI

<i>Н.Қ.Турниёзов.</i> Матн ва унинг сарлавҳаси: структур-семантик ҳамда деривацион хусусиятлари.....	45
<i>Т.А. Бушуй</i> Словари современного типа	47
<i>Р.Д.Журакулов.</i> Основные семантико-структурные разряды сказочной фразеологии	50
<i>А.Ф.Шатахмудова.</i> Classification of sentences into communicative types	52
<i>R. Suvonova, O.Abdusolieva.</i> Ot turkumiga xoslangan so‘zlarda metonimiya	54
<i>Д.Ш.Мамирова.</i> Реклама матнларида олмошларнинг қўлланилиши	56
<i>N.S.Sadinova.</i> Metaforalarning lirik asarlarda voqe‘lanishi	57
<i>Д.Н.Рахматова Д.Н.</i> Махмудхўжа беҳбудий асарларининг статистик тадқиқи.....	59
<i>О.Аноркулова.</i> Концепт тушунчаси ва унинг ўзбек тилшунослигидаги тадқиқига доир мулоҳазалар.....	61
<i>А.А.То‘xtamishiev.</i> “&” bog‘lamasining sintaktik sathda qo‘llanilishiga oid.....	63
<i>М.А.Махмудова.</i> Понятие «ум» в философской трактовке.....	65
<i>А. Ибаев.</i> Инглиз ва Ўзбек тилларида компонентлари сифатдош шакли билан боғланган пайт муносабатли мураккаб синтактик қурилмалар деривацияси	67
<i>S.M.Mardonova.</i> Qadimgi ingliz tili yo‘nalish harakat fe‘llarining semantik taraqqiyoti.....	69
<i>М.Зайниддинов.</i> Гап ва унинг таҳлил усуллари хусусида.....	71
<i>М.Ф.Зайниддинов.</i> Abdulla Qhhor kinoyasining psixologik va ijtimoiy ta’siri	75
<i>Z.U.Usmonova.</i> Tilda ijobiy baho birliklarining leksik-semantik xususiyatlari	77

<i>О.С.Эшбоева.</i> Трансформация ҳақида айрим мулоҳазалар.....	79
<i>Нарзиева Диёра.</i> Роль классической художественной литературы в нашей жизни.....	81

III SHO‘BA KOGNITIV, PRAGMATIK TILSHUNOSLIK MASALALARI

<i>В.Г.Гак. (И.К.Мирзаев таржимаси).</i> Грамматикада асимметрия. функционал ёндашув.....	84
<i>Ш.Н.Турниязова.</i> Матнда айрим нуқсонларнинг юзага келиши ва унинг прагматик вазиятга таъсири	89
<i>В.А.Воситов.</i> Инглиз тилига туркий тиллардан сўз ўзлаштиришда инсон омилининг тутган ўрни.....	92
<i>F.E.Sattorova.</i> Muloqotda kommunikativ kompetentsiyaning ahamiyati	94
<i>M.A.Rajabova.</i> National-cultural and universal features of proverbs in english, russian and uzbek languages.....	96
<i>С.С.Каримова.</i> Муаллиф идиостили таърифи: когнитив аспект	98
<i>В. I.Qodirova</i> O‘zbek va qozoq tillari terminlarining qiyosiy tahlili (punktuatsiyaga doir terminlar misolida).....	100
<i>З.Ш.Холмуродова.</i> Стилистические и прагматические особенности французских вкраплений в русских художественных текстах	102
<i>Д.А.Исламова.</i> Оламнинг бадий манзараси ва унинг асосий параметрлари	104
<i>A.K.Usmonov.</i> Bog‘lovchilarining lingvopragmatik xususiyatlari	106
<i>M.Хрождидинова</i> Бир ранг-тус сифатининг коннотациясива прагматикаси.....	109
<i>Sh.U.Ishonkulov, A.T.Ziyatov.</i> Discourse, pragmatic and functional approaches	111
<i>A.S.Kushbakova.</i> O‘zbek- ingliz matnlarida pragmatikaning qo‘llanilishi	113
<i>R. Eshaliyeva.</i> O‘zbek tilida “qandaydir” gumon olmoshining lingvopragmatik xususiyatlari	115
<i>D.F.Qushmurodova.</i> Erkin Vohidov she`riyatida antonimlarning pragmatik xususiyatlari.....	120

IV SHO‘BA ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA MATN NAZARIYASI VA TA‘LIM USLUBIYATI MASALALARI

<i>X.Z.Xayrullayev, I.Hamroqul.</i> Ingliz va o‘zbek tillarida boks terminlari va ularning tavsifi	122
<i>С. А.Каримов.</i> Ўзбек тилшунослигида пунктуация муаммоларининг ўрганилиши	126
<i>О. С.Юсупова.</i> Содда гап турларининг шеърий матнда қўлланилиши	130
<i>U.Rashidova.</i> Ingliz tilidagi fe‘l iboralar va ularni o‘zbek tiliga tarjima qilishning ayrim usullari	133
<i>M.A.Убайдуллаева.</i> Термин ва терминология тушунчалари таҳлили.....	136
<i>Қ.М.Бегматов.</i> Касбий компетенция педагогик фаолиятнинг ажралмас қисми сифатида.....	138
<i>S. Qurbonov.</i> Badiiy matnda individual o‘xshatishlarning pragmatic xususiyatlari	140
<i>V.I.Odinayev.</i> Erkin a‘zam hikoyalarida so‘zning ko‘chma ma‘noda ishlatilish imkoniyatlari xususida ayrim mulohazalar	142
<i>U.S.Turdimurodov.</i> Xatirchi tumani nekronimlarning leksik-semantik xususiyati	145
<i>A.O.Baymuradova.</i> Realiya va uning she‘riyatda ifodalanishi	147
<i>H.M.Berdibekova, D.A.Artikova.</i> Terminologiyada termin tushunchasi	149
<i>Ф.Ф.Болтаев.</i> Глобаллашув жараёнида тил маданияти хусусиятларининг фалсафий таҳлили	151
<i>E.A.Сурмилова.</i> Гендерная маркированность речевого поведения в английском языке	153
<i>M. З.Сафарова.</i> Etnonimlar joy nomi sifatida.....	156
<i>Ш.Ш.Улугова.</i> Метафора вазифалари таҳлиliga назарий ёндашувлар.....	157
<i>F.Sadinov.</i> Veterinariya terminlari shakldoshlik xususiyatlari	159
<i>D. Sh.Norkuziyeva.</i> Badiiy adabiyotda zoomorfizmlarni qo‘llanilishining o‘ziga xos xususiyatlari	161
<i>U.U.Pulatova.</i> Subektiv baho formalarida pressupozitsiya.....	164
<i>Y. Qarshiboyev.</i> O‘qituvchining o‘quvchilar bilan muloqot madaniyati	166

Н.Р.Ягафарова. Лингвокультурологические явления при исследовании фитонимов в разноструктурных языках.....	168
Z. M. Murtozayeva. Ingliz tilida ergashgan qo'shma gaplar va ularning turlari.....	171
Петросян Неля Валерьевна. Использование оригинальной литературы для развития критического мышления.....	173
U. Muxammadiyeva. Hozirgi zamon nemis yoshlar tili leksik elementlarini tahlil qilish	175
G. U. Ochilova. Maxsus maqsadlar uchun ingliz tilini o'qitish va o'rganishda lug'atning o'rni	177
У.Каримова Умрия. О проблеме аналитизма в современном немецком языке.....	178
Ш.Носирова. Преподавание иностранных языков в начальных классах	182

V SHO'BA TIL VA ADABIYOT NAZARIYASI

Ҳ.И. Умуров. Кексалик ва дилбар шеър.....	185
Г.Х. Умунова. Иқрономаларда яқин кишилар ёди	188
M. I. Davronova. Zebo Mirzo she'riyatida ayol ruhiyati tasviri.....	189
M. A. Xalova. Светлана Алексиевичнинг “Урушнинг аёлдан йироқ кийёфаси” асаарида аёл қалби тасвири.....	193
A. Й. Маҳмудов. Ҳайнрих Ҳайне ижодида диний таълимотнинг ифодаси	195
I. Pardaeva. Navoiyning turkiy tildagi badiiy-tarixiy nasr namunasi haqida	197
M. I. Davronova, F. X. Yusufova. Sh'eriyaatdagi she'rlar yoki qismatga aylangan she'riyat.....	199
C. P. Karimova. Zebunnisobegimni yaratgan davr	202
D. Jabborova. Cho'lponning hikoyachilik mahorati	204
Ҳ. А. Асланова. Гадоийнинг наът ғазали таҳлили ва тасаввуф масаласи	206
Б. Ф. Холмухамедов. Олтинхон Тўра ва унинг қуръони карим маъноларининг таржима ва тафсири.....	209
G. I. Ernazarova. Zamonaviy she'riyatda “arba'in” an'analari tematikasi	211
T. R. Kadirov. Koreys va o'zbek adabiy aloqalari va tarjimashunosligining taraqqiyot prinsiplari .	215
T. S. Eshboyeva. O'zbek tilidan fransuz tiliga tarjima qilingan she'rlarning lingvopoetik tahlili	222
M. Narziyeva. Абдулла Ориповнинг бадий кийёфа яратиш маҳорати.....	225
Д. М. Худойбердиева. Адабий таъсир ва поэтик олам муштарақлиги	226
C. У. Расулова. XIX аср америка адабиётининг илк романтизмнинг характерли жиҳатлари.....	229
Д. Х. Қўлдашева. Фурқат ғазалларида антонимлар лингвопоэтикаси.....	234
M. B. Eshniyazova. “Abdulla Oripov she'riyati” mavzusini o'qitishda interfaol usullardan foydalanish	236
G. Isomova. Oxunjon Hakim ijodida milliylik ifodalari	241
T. Yu. Oydinov. Manbalarda husayn boyqaro obrazi talqini	243
O. B. Normurodov. So'zdan so'zning farqi bor.....	244
O. Ч. Бозоров. Эпистоляр романларнинг адабиётшуносликда тутган ўрни.....	246
Yu. T. Shaymanova, Z. A. Qarshiboyeva. Jadid adabiyotida ma'rifatparvarlikning badiiy talqini ...	249
Sh. Rayimova. Pandnoma adabiyot vakillarida yor obrazi (Yusuf Amiriy misolida).....	251
N. Boboqulova. Cho'lpon she'riyatining ritmik-intonatsion xususiyatlari	253
R. U. Ruzmanova. O'zbek milliy taomlari tarjima qilish masalalari	255
G. O'ngalova. Alisher Navoiy dostonlarining rus tiliga tarjimalari va tadqiqi.....	257
G. Osomiddinova. Tog'ay Murodning “Ot kishnagan oqshom” qissasida tarlon obrazi tasviri	263
M. Ahmatova. O'zbek she'riyatida folklor an'analari	265
F. A. Xolova. Ta'lim jarayonida o'qituvchining kompyuter texnologiyalaridan foydalanish mahorati	267
A. Qurbonboyeva. Sobir O'nar asarlarida dialektizmlardan foydalanish	269
N. Qurbonova. “Chinor” romanida peyzaj tasviri.....	271
Z. Tosheva. Adabiyot darslarida mumtoz siymolarning asarlarini interfaol usullar orqali o'rgatish.....	273
H. X. Aiuurova. Зулфия Қуролбой қизи романларида аёл руҳиятининг бадий инъикоси	275

S.R.Bobomurotova. Ogahiy devonida zoonim so‘zlar tahlili	277
G.Irgashova. Adabiyot o‘qitishda interfaol usullar	279
M.O‘.Muxtorova. Cho‘lpon she‘riyatida ayrim frazeologik birliklarning qo‘llanilishi.....	281
N.N.Abdullayeva, M.N.Sharopova. Fransuz zamonaviy she‘riyati jak reda talqinida.....	283
Ch.O.Saydazzamova. Tildagi tejamlilik va ortiqchalik hodisalari (Rauf Parfi she‘riyati misolida).....	285
N.A.Fayzullayeva. She‘riyatda olmoshlar takrori badiiy ijod vositasi sifatida (Anvar Obidjonshe‘rlari misolida).....	287
P.Nurmatamova. Abdulla Qodiriy she‘rlarida millat dardi.....	289
С.Э.Шодиев. Гап қолипидаги турғун бирикмалар компонентлари хақида баъзи мулоҳазалар.....	291
U.U.Sattarov. Chet tilini o‘qitish tizimi “Quiet” usulidan foydalanishning samaradorligi.....	296
Д.Х.Сулайманова. С.Колдриж шеъриятида шарқ шеърияти аънаалари.....	298
V.O.Amirova, Z.Pardayeva. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida tayyorlov guruhlarida savodga o‘rgatish faoliyatlarini tashkil etish	301
M.Choriyeva. Ingliz tili mashg‘ulotlarini tashkil etishda noan‘anaviy usullardan foydalanish	303
И.С.Кахарова. Инглиз ва ўзбек тилларида денотация-коннотациянинг ҳис-ҳаяжон гаплардаги ифодаси.....	304
G.A.Azamova. Peculiarities of teaching english in engineering.....	306
Ш.Куванова. Франц Кафка ҳаёти ва ижодига изох.....	308
G.A.Azamova. Necessities and objectives of teaching english in engineering	314
A.Xasanov. “Судхўрнинг ўлими” қиссида қўлланган диний лексема хусусида айрим мулоҳазалар.....	316
P.Bozorova. Shevaga xos so‘zlarning qiyosiy tahliliga doir.....	318
Sh.Shodiyev. Usmon Azim she‘riyatida antroponimlarning lingvopoetik xususiyatlari	320
O.Toshpo‘latova. Shavkat Rahmon she‘riyatida metaforaning qo‘llanilishi	322
M.J.Qurbonova. Xurshid Davron she‘riyatida qo‘llangan “qora” so‘zi semantikasi	323

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK VA DERIVATSION QONUNIYATLAR

Respublika ilmiy-amaliy anjumani
MATERIALLARI

Samarqand shahri, 2022-yil, 25-may

Muharrir: S. Karimova
Texnik muharrir: H. Amirdinov
Kompyuterda sahifalovchi: Sh. Abduraximov
Musahhihlar: D. G'aybullayeva, Z. Usmanova

Guvohnoma № 10-3512

Nashriyot tasdiqnomasi: № 1243-7560-5999-432c-2125-1811-8655 Bosishga ruxsat etildi:
25.05.2022 yil. Ofset bosma qog'oz. Qog'oz bichimi 60x84 1/16. "Times New Roman"
garnituras. Ofset bosma usuli. Hisob nashriyot t.: 14,6. Shartli b.t.: 10,5. Adadi: 100 nusxa.
Buyurtma №2305.

Samarqand davlat chet tillar instituti" nashriyoti. Samarqand sh., Bo'stonsaroy ko'chasi, 93-uy.